

ISSN : 1410-7694
Volume 20 No 1, Juni 2017

JURNAL STP

TEKNOLOGI dan PENELITIAN TERAPAN

**KEMENTERIAN KEMAHAKILAHIRAN
BADAN RISET DAN SDM IPTEK
SEKOLAH TEKNOLOGI**

ISSN : 1410-7694

**JURNAL TEKNOLOGI DAN PENELITIAN TERAPAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
Vol 20 NO. 1, Juni 2017**

Diterbitkan oleh : Sekolah Tinggi Perikanan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementrian Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Perikanan
Ir. Mochamad Heri Edy, M.S

Dewan Redaksi

Ketua : I Ketut Daging, A.Pi, MT

Editor : Yuliati H. Sipahutar S.Pi, MM
Dr. Suharyanto
Maria Goreti S.ST.Pi, M.Pi
Heri Triyono, M.Kom
Rahmad Surya S.St.Pi, MSc

Distribusi : Iman Hilman, S.St.Pi
Bestynar Kumawang Sita S.St.Pi

Alamat Redaksi : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Perikanan (PPPM – STP)
JL. Aup, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Telp/Fax : (021) 7805030
Email : pppm_stp@yahoo.com

Jurnal Teknologi dan Penelitian Terapan Sekolah Tinggi Perikanan diterbitkan secara periodik dua kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Perencanaan sampai penerbitan dikelola oleh Sekolah Tinggi Perikanan

ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUT SUMBERNYA

**JURNAL TEKNOLOGI DAN PENELITIAN TERAPAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
Vol 20 NO. 1, Juni 2017**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Efisien Bahan Bakar Motor Diesel Dengan Gas Hidrogen Pada KM. Taruna Bahari Oleh : Amdani, Rahmad Surya dan Ketut Daging	1 – 5
2. Studi Tentang Perbedaan Hasil Tangkapan Pukat Cincin (<i>Purse Seine</i>) Menurut Waktu Penangkapan Dan Karakteristik Daerah Penangkapan Ikan Oleh : Jerry Hutajulu, Bongbongan Kusmedy, Fernando Esa Roeswana ...	6 – 13
3. Efektivitas Perendaman Klorin Terhadap Mutu Udang Vaname (<i>Litopenaeus Vannamei</i>) <i>Headless Easy Peel</i> Beku Di PT. 1368, Banyuwangi-Jawa Timur Oleh : I Ketut Sumandiarsa, Resmi R Siregar, Teni Maharyantono	14 – 19
4. Analisis Kondisi Terumbu Karang Di Kampung Sawinggrai, Distrik Meosmansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Oleh : Ana Febrianti Sunarto, Basuki Rachmad, Ratna Suharti	20 – 27
5. Pengaruh Pemberian Pakan Dengan Kandungan Protein Berbeda Terhadap Pertumbuhan Dan Kualitas Air Pemeliharaan Ikan Patin (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>) Oleh : Derwinta, Azam Bachur Zaidy, dan Amyda S. Panjaitan	28 – 34
6. Kebijakan Pengelolaan Rumpon Laut Dalam Yang Berkelanjutan Di Perairan Lombok Utara Oleh : Lulu Asep Dwipayana S, Djodjo Suwardjo, Mulyono S Baskoro	35 – 44
7. Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus: Distrik Kepulauan Ambai) Kabupaten Kepulauan Yapen-Papua Oleh : Ortisan K Maniani, Suharyanto, M. Subroto Aliredjo	45 – 53
8. Biologi Dan Komposisi Isi Lambung Ikan Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>) Yang Tertangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia 573 Jawa Timur Oleh : Tri Djoko Lelono, Ledhyane Ika Harlyan, Gatut Bintoro	54 – 64
9. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Rumput Laut (<i>Euचेuma cottonii</i>) Terhadap Mutu Es Krim Oleh : Romauli J. Napitupulu, Arpan N. Siregar dan Tatang Taufiq	65 – 72
10. Pengaruh Penambahan Daging Lumat Ikan Nila (<i>O. niloticus</i>) Pada Kue Kering Kembang Goyang Oleh : Yuliati H. Sipahutar	73 – 80

11.	Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Ciamis Oleh : Sopiyan Danapraja, M. Fedi A. Sondita dan Irawan Muripto	81 – 88
12.	Beban Listrik Dan Efektifitas Daya Terhadap Daya Sebenarnya Pada Generator Oleh : Maimun, Juniawan Preston Siahaan, Ade Hermawan	89 – 96
13.	Perhitungan Beban Dan Efektifitas Daya Terhadap Daya Sebenarnya Yang Di Keluarkan Oleh Generator Di KM Anita Jaya XII, Pelabuhan Ratu Jawa Barat Oleh : Mardiyono dan Sigit Heriyanto	97 – 103
14.	Kajian Finansial Ikan Kerapu Cantang (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> x <i>Epinephelus lanceolatus</i>) yang Dibudidaya pada Bak Beton dan Keramba Jaring Apung (KJA), Pandeglang, Banten Oleh : Maria Gorety dan DH Guntur Prabowo	104 –109
15.	Studi Tentang Tehnik Pengoperasian Purse Seine Dan Komposisi Hasil Tangkapan Pada KM. Rukun Arta Sentosa 4- A Di Juana, Pati, Jawa Tengah Oleh : Hari Prayitno, Ali Samsudin Waiuyo dan Teguh T.P. Pardede	110 – 118
16.	Perhitungan Kalor Pengembunan Kondensor Dan Perawatannya Di Km.Gunung Jati Jaya Baru Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana - Jawa Tengah Oleh : Rahmad Surya HS, Teguh Binardi dan Kadek Mariasa	119 –125
17.	Komposisi Hasil Tangkapan di KM Billion Zone di Perairan Zebu, Sarawak, Malaysia Oleh : Muhammad Handri, Hari Prayitno, dan Juhari	126–133
18.	Status Usaha Penangkapan Ikan Dan Tingkat Kesejahteraan Nelayan Sebagai Dasar Kebijakan Pengelolaan Perikanan Kota Dan Kabupaten Probolinggo Oleh : Novita Sari Biafri, Chandra Nainggolan, Pigoselpi Anas	134 –141
19.	Performa Kondensor Jenis Shell And Tube Pada Unit Refrigerasi Di Kapal Penangkap Ikan Oleh : Basino, Sobri, Akmad Syarifudin, Asrofi	142 –148
20.	Studi Teknik Pengoperasian Dan Komposisi Hasil Tangkapan Pukat Cincin (<i>Purse Seine</i>) Pada KM. Jasa Mina Makmur-B di Perairan Utara Jawa Oleh : Alfrido Samuel Batubara, Sugianto Halim dan Eddy Sugriwa	149 –155
21.	Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas Kapal <i>purse seine</i> di pelabuhan perikanan pantai (ppp) bajomulyo , pati, jawa tengah Oleh : Erick Nugraha dan Yusrizal	156– 166
22.	Analisis Kelayakan Usaha Perangkapan Ikan Dengan <i>Purse Seine</i> Ditinjau Dari Aspek Finansial Pada KM. Sumber Jaya Sejati di Belawan Sumatera Utara Oleh : Yusrizal dan Erick Nugraha	167– 175

FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KAPAL *PURSE SEINE* DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) BAJOMULYO PATI, JAWA TENGAH

Erick Nugraha¹ dan Yusrizal¹

¹ Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Sekolah Tinggi Perikanan
Jl. AJP Pasar Minggu Jakarta Selatan

ABSTRAK

Tujuan utamanya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas kapal *purse seine* yang meliputi: ukuran kapal (X_1), jumlah awak kapal (X_2), lama trip operasi (X_3), kekuatan mesin (X_4), dan panjang jaring (X_5). Metode praktik yang digunakan adalah metode survey. Sampel yang digunakan sebanyak 50 kapal *purse seine*. Data primer yang dikumpulkan adalah produksi kapal *purse seine* (Y), ukuran kapal (X_1), jumlah awak kapal (X_2), lama trip operasi (X_3), kekuatan mesin (X_4), dan panjang jaring (X_5). Sedangkan data sekunder adalah literatur kapal *purse seine* dan buku laporan tahunan PPP Bajomulyo. Pengolahan data dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (TDF) dan analisa data menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak computer. Secara sendiri-sendiri (parsial) variabel lama trip operasi penangkapan (X_3) dan ukuran panjang jaring (X_5) berpengaruh nyata, sedangkan variabel ukuran kapal (X_1), jumlah awak kapal (X_2), dan kekuatan mesin (X_4), tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas kapal *purse seine* (Y). Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan produktivitas kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo, dapat direpresentasikan dalam model persamaan regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: $Y = 45,528 - 0,018 X_1 - 0,171 X_2 + 0,592 X_3 - 0,005 X_4 - 0,043 X_5$.

Kata kunci : kapal *purse seine*, PPP Bajomulyo, faktor-faktor produksi, produktivitas

ABSTRACT : Production Factors Affecting the Productivity of Purse Seine Vessel based on Bajomulyo coastal fishing port Pati, Central Java. By : Erick Nugraha¹ dan Yusrizal¹

The main purpose of this research is to analyze the production factors affecting the productivity of *purse seine* vessels which include: gross tonnage (X_1), number of crew (X_2), length of operation trip (X_3), engine power (X_4), and net length (X_5). The method of practice used is survey method. The sample used is 50 *purse seine* vessels. The data primary collected is the production of *purse seine* vessels (Y), gross tonnage (X_1), number of crew (X_2), length of operation trip (X_3), machine power (X_4), and net length (X_5). While the data secondary is the literature of *purse seine* and the annual report of Bajomulyo coastal fishing port. Data processing is made in the form of frequency distribution table (TDF) and data analysis made in multiple linear regression model using computer software. Separately, the variable length of operation trip (X_3) and the net length (X_5) have a significant effect, while the ship size (X_1), number of crew (X_2), and engine power (X_4), has no significant effect on increasing the productivity of *purse seine* (Y) vessels. The relationship between the production factors to the productivity of *purse seine* vessels in Bajomulyo coastal fishing port. Can be represented in multiple linear regression model, namely as follows: $Y = 45,528 - 0,018 X_1 - 0,171 X_2 + 0,592 X_3 - 0,005 X_4 - 0,043 X_5$.

Keywords : *purse seine* vessels, Bajomulyo fishing port, production factors, productivity

PENDAHULUAN

Dalam usaha penangkapan dengan menggunakan *purse seine* terdapat faktor-faktor produksi tertentu yang berpengaruh nyata dalam meningkatkan produktivitas operasi penangkapan, kurang menunjangnya faktor-faktor produksi *purse seine* dapat menyebabkan kurangnya produktivitas *purse seine* di PPP Bajomulyo, untuk mengeksploitasi sumberdaya ikan secara maksimal diperlukan armada penangkapan ikan dengan menerapkan teknologi penangkapan ikan yang efektif dan efisien.

Sehingga untuk dapat meningkatkan produktivitas tidak semata-mata pada penambahan secara umum armada penangkapan ikan beserta alat tangkapnya, namun

memperhatikan variabel-variabel yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas penangkapan dengan menggunakan *purse seine*. (Lapta PPP Bajomulyo, 2016).

Faktor produksi operasi penangkapan dengan *purse seine* dapat berupa faktor yang berasal dari sumber daya manusia, kapal, mesin, alat tangkap, dan jumlah bahan bakar yang digunakan. Hasil tangkapan ikan akan meningkat apabila faktor tersebut mendukung dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas kapal *purse seine* dapat dioptimalkan dengan cara memaksimalkan dan mengefisienkan kinerja dari faktor-faktor tersebut. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian tentang analisis faktor-faktor produksi mempengaruhi produktivitas kapal penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan *purse seine* di PPP Bajomulyo Pati, Jawa Tengah.

BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 s/d 5 Mei 2017 yang bertempat di PPP Bajomulyo dengan alamat Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

1. Tahap observasi, yaitu mengadakan pengamatan pada operasi penangkapan ikan di PPP Bajomulyo dengan ikut melakukan kegiatan operasi penangkapan pada kapal *purse seine*.
2. Tahap pengumpulan data primer dengan menggunakan data sheet sebagai bahan pokok dalam pengambilan data di lapangan melalui wawancara secara langsung kepada nelayan maupun pegawai pelabuhan di PPP Bajomulyo. Data-data primer yang diambil adalah sebagai berikut.
 - 1) Data ukuran kapal *purse seine* yang diperoleh dari surat ukur kapal.
 - 2) Data jumlah awak kapal yang bekerja pada kapal *purse seine* yang diperoleh dari siji awak kapal atau daftar awak kapal.
 - 3) Data keberangkatan dan kedatangan kapal *purse seine* yang diperoleh dari surat persetujuan berlayar (SPB) dan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan (STBLKPP)
 - 4) Data kekuatan mesin kapal *purse seine* yang diperoleh dari surat ukur kapal.
 - 5) Data panjang jaring *purse seine* yang diperoleh dari surat izin penangkapan ikan (SIPI)
 - 6) Data jumlah hasil tangkapan ikan kapal *purse seine* yang diperoleh dari data TPI.
3. Tahap pengumpulan data sekunder, yang diperoleh dari perpustakaan maupun literatur (dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan) yang berkaitan dengan operasi penangkapan ikan menggunakan *purse seine* di PPP Bajomulyo dan data dari buku laporan tahunan PPP Bajomulyo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Kapal *Purse Seine*

Produksi kapal *purse seine* merupakan jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh kapal *purse seine* selama melakukan operasi penangkapan yang berhasil didaratkan di pelabuhan perikanan. Untuk memperoleh perbandingan rata-rata jumlah produksi kapal *purse seine* menurut variabel ukuran kapal, jumlah awak kapal, lama trip operasi, kekuatan mesin kapal dan panjang jaring maka dibuat perbandingan antara masing-masing ukuran variabel faktor-faktor produksi tersebut kedalam sebuah tabel distribusi frekuensi (TDF), sehingga diperoleh gambaran dari ukuran rata-rata jumlah produksi dari masing-masing variabel faktor-faktor produksi yang digunakan. Untuk mencari jumlah rata-rata produksi per masing-masing ukuran variabel yang digunakan dapat dihitung dengan membagi jumlah frekuensi kapal dengan jumlah total produksi.

Produksi Kapal *Purse seine* Menurut Ukuran Kapal

Produksi kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo menurut ukuran kapal dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Produksi kapal *purse seine* menurut ukuran kapal.

Ukuran Kapal (GT)	Jumlah Kapal (unit)	Produksi			
		Total (ton)	Rata-rata (ton)	MIN (ton)	MAX (ton)
40-55	8	567,52	70,94	64,36	80,76
56-71	6	408,19	68,03	42,93	76,22
72-87	9	660,34	73,37	48,72	84,16
88-103	19	1.261,62	66,40	40,15	82,34
104-119	3	255,48	85,16	73,68	92,48
120-135	2	132,86	66,43	60,27	72,59
136-149	3	220,66	73,55	65,43	82,92

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besar ukuran kapal *purse seine* yang beroperasi di wilayah operasional PPP Bajomulyo memiliki perbedaan yang bervariasi, mulai dari ukuran kapal terkecil dengan ukuran 40 GT sampai dengan ukuran kapal terbesar 149 GT, perbedaan ukuran kapal ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah produksi.

Gambar 1. Grafik produksi kapal *purse seine* menurut ukuran kapal.

Produksi Kapal *Purse Seine* Menurut Jumlah Awak Kapal

Produksi kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo menurut jumlah awak kapal dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Produksi kapal *purse seine* menurut jumlah awak kapal.

Jumlah Awak Kapal (orang)	Jumlah Kapal (unit)	Produksi			
		Total (ton)	Rata-rata (ton)	MIN (ton)	MAX (ton)
31-33	7	492,28	70,33	60,27	75,38
34-36	13	909,95	70,00	42,93	84,16
37-39	7	464,55	66,36	48,72	82,34
40-42	10	665,17	66,52	54,36	73,43
43-45	6	446,66	74,44	40,15	92,48
46-48	4	307,92	76,98	72,31	89,32
49-50	3	220,14	73,38	71,51	75,19

Gambar 2. Grafik produksi kapal *purse seine* menurut jumlah awak kapal.

Produksi Kapal *Purse Seine* Menurut Lama Trip Operasi

Produksi kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo menurut jumlah lama trip operasi penangkapan dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Produksi kapal *purse seine* menurut lama trip.

Lama Trip (hari)	Jumlah Kapal (unit)	Produksi			
		Total (ton)	Rata-rata (ton)	MIN (ton)	MAX (ton)
40-51	5	232,59	46,53	40,15	54,36
52-63	4	249,45	62,36	58,49	66,33
64-75	15	1.021,49	68,10	56,18	71,83
76-87	8	575,16	71,10	70,21	72,79
88-99	10	749,5	74,95	72,61	80,76
100-111	5	416,02	83,20	82,34	84,16
112-123	3	262,46	87,49	80,66	92,48

Gambar 3. Grafik produksi kapal *purse seine* menurut lama trip operasi.

Produksi Kapal *Purse Seine* Menurut Kekuatan Mesin Kapal

Produksi kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo menurut kekuatan mesin kapal dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Produksi kapal *purse seine* menurut kekuatan mesin kapal.

Kekuatan Mesin (PK)	Jumlah Kapal (unit)	Produksi			
		Total (ton)	Rata-rata (ton)	MIN (ton)	MAX (ton)
210-237	2	111	55,50	40,15	70,85
238-265	2	141,38	70,69	68,59	72,79
266-293	10	779,49	77,95	64,36	92,48
294-321	17	1.164,92	68,52	48,72	84,12
322-349	2	123,59	61,80	42,93	80,66
350-377	14	972,12	69,44	46,43	82,92
378-400	3	214,17	71,39	70,21	72,61

Gambar 4. Grafik produksi kapal *purse seine* menurut kekuatan mesin kapal.

Produksi Kapal *Purse Seine* Menurut Ukuran Panjang Jaring

Produksi kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo menurut ukuran panjang jaring dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Produksi kapal *purse seine* menurut panjang jaring.

Panjang Jaring (m)	Jumlah Kapal (unit)	Produksi			
		Total (ton)	Rata-rata (ton)	MIN (ton)	MAX (ton)
300	14	872,17	62,30	40,15	72,22
320	4	261,08	65,27	56,18	70,21
350	17	1.164,92	68,52	48,72	73,44
380	2	156,98	78,49	76,22	80,76
400	2	147,91	73,96	73,68	74,23
420	6	474,51	79,09	74,56	84,12
450	5	429,10	85,82	80,66	92,48

Gambar 5. Grafik tingkat produksi kapal *purse seine* menurut panjang jaring.

Produktivitas Kapal *Purse seine*

Produktivitas kapal *purse seine* yang dimaksud adalah tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah variabel. Dimana variabel-variabel tersebut dikelompokkan kedalam lima variabel, yaitu peroduktivitas menurut ukuran kapal, jumlah awak kapal, lama trip operasi penangkapan, kekuatan mesin dan ukuran panjang jaring. Dengan kata lain produktivitas kapal bisa disebut sebagai *Catch per Unit Effort* (CPUE) yakni tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan per upaya yang dilakukan.

Tabel 19. Rata-rata tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan

No	Variabel pertimbangan/Upaya	Rata-rata Produktivitas
1	Ukuran kapal	0,89
2	Jumlah awak kapal	1,81
3	Lama trip operasi	0,92
4	Kekuatan mesin kapal	0,23
5	Panjang jaring	0,20

Dari hasil perhitungan produktivitas pada tabel tersebut dapat dijelaskan maksud dari nilai hasil perhitungan tersebut sebagai berikut:

1. Produktivitas kapal *purse seine* yang dihitung per ukuran kapal, diperoleh rata-rata tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 0,89 ton per trip, yang artinya dalam upaya penggunaan setiap 1 GT ukuran kapal akan mampu memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 0.89 ton atau 890 kg dalam satu kali trip operasi penangkapan.
2. Produktivitas kapal *purse seine* yang dihitung per jumlah awak kapal, diperoleh rata-rata tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 1,81 ton per trip, yang artinya dalam upaya penggunaan 1 orang awak kapal mampu memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 1,81 ton atau 1.810 kg dalam satu kali trip operasi penangkapan.
3. Produktivitas kapal *purse seine* yang dihitung per lama trip operasi, diperoleh rata-rata tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 0,92 ton per trip, yang artinya dalam upaya penggunaan 1 hari trip operasi mampu memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 0,92 ton atau 920 kg dalam satu kali trip operasi penangkapan.
4. Produktivitas kapal *purse seine* yang dihitung per kekuatan mesin kapal, diperoleh rata-rata tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 0,23 ton per trip, yang artinya dalam upaya penggunaan 1 PK kekuatan mesin mampu memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 0,23 ton atau 230 kg dalam satu kali trip operasi penangkapan.
5. Produktivitas kapal *purse seine* yang dihitung per panjang jaring yang digunakan, diperoleh rata-rata tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 0,20 ton per trip, yang artinya dalam upaya penggunaan 1 meter panjang jaring mampu memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 0,20 ton atau 200 kg dalam satu kali trip operasi penangkapan.

Analisis Faktor-faktor Produksi yang Mempengaruhi Produktivitas Kapal *Purse Seine*

Faktor-faktor produksi yang diduga berpengaruh terhadap produktivitas kapal *purse seine* di PPP Bajomulyo meliputi ukuran kapal (X_1), jumlah awak kapal (X_2), lama trip penangkapan (X_3), kekuatan mesin (X_4) dan ukuran panjang jaring (X_5).

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara variabel tak bebas (Y) dengan keseluruhan variabel-variabel bebas (X). Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 20, yang menunjukkan bahwa nilai determinasi (R^2) sebesar 0,892 (89,2%) dengan tanda positif dan mendekati angka satu, maka dapat diartikan bahwa antara variabel tak bebas (Y) mempunyai hubungan yang cukup erat atau kuat dengan seluruh variabel bebas (X). sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam variabel input. Faktor lain tersebut misalnya faktor external seperti keadaan cuaca dan daerah penangkapan.

Tabel 6. Nilai koefisien determinasi faktor-faktor produksi kapal *purse seine*

Model	R	R ²
Regresi Linier Berganda	0,944	0,892

Hasil pengujian pengaruh variabel bebas (X) secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap produksi kapal *purse seine* (Y) yang dapat mempengaruhi produktivitas kapal *purse seine* dilakukan dengan menggunakan uji F dapat dilihat pada Tabel 21. Nilai F_{hit} sebesar 72,391 lebih besar dari pada nilai F_{tabel} (0,05) sebesar 2,43 (Nilai $F_{hit} > F_{tabel}$). Oleh karena itu H_0 ditolak, berarti pada uji dengan selang kepercayaan 95% seluruh faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi kapal *purse seine* di PPP Bajamulyo.

Tabel 7. Analisis varians regresi linier berganda faktor-faktor produksi

Model	Sumber	Jumlah kuadrat	Rata-rata kuadrat	df	F _{hitung}	F _{tabel} (0,05)
Regresi linier berganda	Regresi	5103,030	1020,606	5	72,391	2,43
	Sisa	620,336	14,099	44		
	Total	5723,366		49		

Koefisien korelasi (r) adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antaramasing-masing variabel-variabel bebas (X) secara sendiri-sendiri terhadap variabel tak bebas (Y), dari Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas yang memiliki hubungan yang erat atau cukup kuat adalah variabel lama trip (X_3), dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,93 (93%) dengan tanda positif dan mendekati angka satu dan variabel panjang jaring (X_4), dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,69 (69%) dengan tanda positif dan mendekati angka satu, sedangkan variabel yang lainnya memiliki hubungan yang lemah terhadap variabel tak bebas (Y). nilai korelasi dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Nilai koefisien korelasi faktor-faktor produksi kapal *purse seine*.

Model	Variabel	r
Regresi linier berganda	Produksi (Y)	1,000
	Ukuran kapal (X_1)	0,010
	Jumlah awak kapal (X_2)	0,142
	Lama trip (X_3)	0,931
	Kekuatan mesin (X_4)	0,037
	Panjang Jaring (X_5)	0,698

Hasil pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas (X) secara sendiri-sendiri terhadap produksi kapal *purse seine* (Y) yang akan berpengaruh terhadap produktivitas kapal *purse seine* dengan menggunakan uji-T dapat dilihat pada Tabel 23 dibawah ini.

Tabel 9. Nilai parameter analisis varians regresi linier berganda faktor produksi

Model	Uraian penjelas (X)	Koefisien regresi	T _{hitung}	Sig.	T _{tabel} (0,05)
Regresi linier berganda	Constant	45,528	6,280	0,000	1,68
	Ukuran kapal (X_1)	-0,018	-0,792	0,433	
	Jumlah awak kapal (X_2)	-0,171	-1,530	0,133	
	Lama trip (X_3)	0,592	12,628	0,000	
	Kekuatan mesin (X_4)	-0,005	-0,372	0,712	
	Panjang Jaring (X_5)	-0,043	-2,269	0,028	

Setelah data di analisis dengan uji T, diperoleh nilai konstanta (*intercept*) sebesar 45,528, hal ini menunjukkan bahwa titik potong garis regresi terletak pada sumbu Y yang positif atau tanpa adanya faktor-faktor produksi tersebut diatas, maka kapal *purse seine* yang ada di PPP Bajomulyo masih dapat memproduksi hasil tangkapan sebesar 45,528 ton/trip. maka diperoleh rumus persamaan fungsi produksi linier sebagai berikut :

$$Y = 45,528 - 0,018 X_1 - 0,171 X_2 + 0,592 X_3 - 0,005 X_4 - 0,043 X_5$$

Dimana :

Y = produksi kapal *purse seine* (ton/trip)

X₁ = Ukuran kapal (GT)

X₂ = Jumlah awak kapal (orang)

X₃ = lama trip operasi (hari)

X₄ = Kekuatan mesin (PK)

X₅ = ukuran panjang jaring (meter)

Untuk mengetahui penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kapal *purse seine* dapat dilihat dari elastisitasnya masing-masing variabel produksi yang diperoleh dengan uraian sebagai berikut :

1. Variabel ukuran kapal (X₁), Mempunyai nilai T_{hitung} sebesar 0,792 lebih kecil daripada nilai T_{tabel}(0,05)=1,68 (nilai T_{hitung} < T_{tabel}) dan taraf signifikan 0,433 > 0,05(95%), maka variabel ukuran kapal (X₁) tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan dengan variabel terikat (Y). Ukuran kapal tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kapal *purse seine*, hal ini diduga karena banyak kapal *purse seine* yang ada di PPP Bajomulyo memiliki ukuran kapal yang tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya, kapal yang memiliki kapasitas besar belum tentu memiliki ukuran kapal yang besar juga.
2. Variabel jumlah awak kapal (X₂), mempunyai nilai T_{hitung} sebesar 1,530 lebih kecil daripada nilai T_{tabel}(0,05)=1,68 (nilai T_{hitung} < T_{tabel}), dan taraf signifikan 0,133 > 0,05(95%), maka variabel jumlah awak kapal (X₂) tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan dengan variabel terikat (Y). Jumlah awak kapal tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kapal *purse seine*, diduga karena pada proses penarikan tali kerut dilakukan menggunakan mesin kapstan sehingga tidak banyak memerlukan tenaga manusia dan kecepatan awak kapal dalam menarik jaring tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan, karena pada saat penarikan jaring ikan telah terkurung didalam jaring sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meloloskan diri.
3. Variabel lama trip operasi (X₃), Mempunyai nilai T_{hitung} sebesar 12,628 lebih besar daripada nilai T_{tabel}(0,05)=1,68 (nilai T_{hitung} > T_{tabel}) dan taraf signifikan 0,000 < 0,05(95%), maka variabel lama trip operasi (X₃) berpengaruh nyata atau signifikan dengan variabel terikat (Y). Variabel lama trip operasi (X₃) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,592, nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa produksi kapal *purse seine* berbanding lurus dengan semakin lama jumlah trip operasi kapal *purse seine*, berarti setiap penambahan 1 hari operasi maka akan dapat meningkatkan produksi kapal *purse seine* sebesar 0,592 ton (apabila variabel lain tetap). Lama trip operasi berpengaruh nyata terhadap produksi kapal *purse seine* dikarenakan semakin lama jumlah hari operasi penangkapan akan menambah jumlah banyaknya operasi penangkapan yang dilakukan, begitu juga semakin jauh daerah operasi penangkapan akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula untuk mencapai daerah penangkapan.
4. Variabel kekuatan mesin (X₄), Mempunyai nilai T_{hitung} sebesar 0,372 lebih kecil daripada nilai T_{tabel}(0,05)=1,68 (nilai T_{hitung} < T_{tabel}) dan taraf signifikan 0,712 > 0,05 (95%), maka variabel kekuatan mesin (X₄) tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan dengan variabel terikat (Y). Kekuatan mesin kapal tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kapal *purse seine* diduga karena pengoperasian *purse seine* tidak

dilakukan dengan mengejar gerombolan ikan akan tetapi dilakukan dengan proses mengumpulkan gerombolan ikan dengan menggunakan cahaya lampu dan rumpun sehingga tingkat kekuatan mesin kapal yang digunakan tidak berpengaruh. Dugaan lainnya karena kecepatan mesin kapal pada saat pelingkar jaring dan pada saat penarikan tali kerut adalah konstan sehingga hasil tangkapan tidak dipengaruhi oleh kekuatan mesin kapal yang digunakan akan tetapi yang sering mempengaruhi kecepatan pelingkar jaring maupun penarikan tali kerut adalah pengaruh dari faktor-faktor external seperti angin dan arus sehingga menyebabkan terjadinya kendala pada saat melakukan pelingkar jaring dan penarikan tali kerut.

5. Variabel ukuran panjang jaring (X_5), Mempunyai nilai T_{hitung} sebesar 2,269 lebih besar daripada nilai $T_{tabel}(0,05)=1,68$ (nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$) dan taraf signifikan $0,028 < 0,05(95\%)$, maka variabel lama trip operasi (X_5) berpengaruh nyata atau signifikan dengan variabel terikat (Y). Variabel lama trip operasi (X_5) mempunyai koefisien regresi sebesar -0,043. nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa produksi kapal *purse seine* berbanding terbalik dengan semakin besar ukuran panjang jaring yang digunakan pada kapal *purse seine*, berarti setiap penambahan 1 meter panjang jaring maka akan dapat mengurangi produksi kapal *purse seine* sebesar 0,043 ton (apabila variabel lain tetap), hal ini diduga karena gerombolan ikan yang menjadi tujuan tangkapan sudah terkumpul dan terfokus oleh adanya cahaya lampu dan rumpun sehingga tidak terlalu membutuhkan area pelingkar yang besar, begitu juga semakin besar ukuran panjang jaring *purse seine* yang digunakan maka akan semakin besar pula ukuran garis tengah lingkaran jaring yang terbentuk, dengan demikian semakin lama juga waktu yang diperlukan untuk melingkarkan jaring yang memungkinkan ikan lolos juga akan semakin besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor produksi yang paling efektif digunakan untuk mendapatkan produksi yang maksimal di PPP Bajomulyo adalah dengan menggunakan kapal berukuran 104-119 GT; jumlah awak kapal 46-48 orang; lama trip operasi 112-123 hari; kekuatan mesin 266-293 PK; dan ukuran panjang jaring 450 m.
2. Tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan (produktivitas) kapal *purse seine* dengan mempertimbangkan faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut:
 - 1) Upaya penggunaan 1 GT ukuran kapal mampu memperoleh hasil tangkapan sebesar 0,89 ton/trip (890 kg/trip);
 - 2) Upaya penggunaan 1 orang awak kapal mampu memperoleh hasil tangkapan sebesar 1,81 ton/trip (1.810 kg/trip);
 - 3) Upaya penggunaan 1 hari trip operasi mampu memperoleh hasil tangkapan sebesar 0,92 ton/trip (920 kg/trip);
 - 4) Upaya penggunaan 1 PK kekuatan mesin kapal mampu memperoleh hasil tangkapan sebesar 0,23 ton/trip (230 kg/trip);
 - 5) Upaya penggunaan 1 meter panjang jaring mampu memperoleh hasil tangkapan sebesar 0,20 ton/trip (200 kg/trip)
3. Model persamaan regresi liner berganda pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi yang berpengaruh juga terhadap produktivitas kapal *purse seine*; diperoleh persamaan sebagai berikut : $Y = 45,528 - 0,018 X_1 - 0,171 X_2 + 0,592 X_3 - 0,005 X_4 - 0,043 X_5$, (Y = produksi kapal *purse seine* (ton/trip), X_1 = Ukuran kapal (GT), X_2 = Jumlah awak kapal (orang), X_3 = lama trip operasi (hari), X_4 = Kekuatan mesin (PK), dan X_5 = ukuran panjang jaring (meter))

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V.E. 2006. *Optimasi Faktor-faktor produksi Armada Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Pantai Eretan Wetan, Indramayu*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Assauri, Soyjan. 2008. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta.
- Kepmen No. 86. 2016. *Produktivitas Kapal Penangkap Ikan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- PPP Bajomulyo. 2016. *Laporan Tahunan PPP Bajomulyo*. Jawa Tengah
- Lutfiah, I. 2004. *Manajemen Operasi Produksi Unit Penangkapan Mini Purse Seine di Kota Probolinggo Jawa Timur*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Mukhtar. 2008. *Faktor-Faktor Produksi yang Mempengaruhi Produktivitas Kapal Purse Seine*. Program Studi Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Haluoleo, Kendari.
- Nainggolan, C. 2007. *Metode Penangkapan Ikan*. Universitas Terbuka.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalian Indonesia. Bogor.
- Perdanan, T.W. 2012. *Produktivitas Perikanan Lemuru di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Tomasila dan Usemahu, A.R. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*. Pusat dan Pelatihan Perikanan. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.
- Umar, H. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No.17. 2008. *Pelayaran*.
- Walpole RE. 1995. *Pengantar Statistik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.